

ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖИНИНГ ИЖТИМОЙ ФАЛСАФИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Исақов Улуғбек, ²Мўйдинов Жамолиддин

ФарДУ Санъатшунослик факультети Мусиқа таълими кафедраси ўқитувчилари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995538>

Аннотация. Мазкур мақолада ўзбек мусиқа маданияти ривожининг ижтимоий фалсафий масалалари атрофлича муҳокама қилинган. Бундан ташқари ўзбек мусиқа маданияти ривожланиш босқичлари юзасидаги фикр мулоҳазалар ўрин олган.

Калим сўзлар: ўзбек мусиқа маданияти, ижтимоийлашув, миллий гуру, ифтихор, фалсафий, ижтимоий тафаккур.

Инсон маънавий дунёсининг шаклланиши, шахс ва мутахассис сифатида намоён бўлиши таълим-тарбиянинг уйғунлигига боғлиқ. Мамлакатимизда тарбияни ҳозирги замон талаблари даражасида олиб боришда мавжуд барча имкониятлар ва воситалардан фойдалангандагина маънавияти юксак ёшларни тарбиялаш мумкин бўлади. Ўзбекистон биринчи Президенти И.Каримов етук маънавиятнинг жамият тараққиётидаги аҳамиятини кўрсатиб, шундай деган эди: “Халқнинг маънавий руҳини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш – Ўзбекистонда давлат ва жамиятнинг энг муҳим вазифасидир... Бу хазина инсонга ҳаётда барқарорлик бағишлайди.”

Маънавият ижтимоий ва фалсафий категория сифатида кенг қамровли тушунча бўлиб, одамнинг руҳий ва ақлий оламининг мажмуи, баркамол шахсни шакллантиришда, инсоннинг маънавий-маърифий даражасини юксалтиришда ўрни беқиёсдир омилдир.

Мусиқа эса маънавий камолликка етакловчи воситалардан бири бўлиб, унинг ҳар қандай жанри маънавий тарбия асоси бўла олади. Мусиқа мустаҳкам билим олишга, миллий қадрият, маънавий баркамоллик, умрбоқий анъаналар ва аждодлар таълимотини ёшлар онгига, турмуш тарзига сингдириш каби омиллар ила тарбия ишига кўмаклашади.

Мусиқа шахснинг ижтимоийлашуви, муайян ҳодиса ва ҳолатларини қайта тикловчи, унинг диққатини жалб қилувчи ва бошқарувчи, шунингдек кишиларнинг меҳнат унумдорлигини оширувчи хусусиятга эга. У сўзсиз ва кўриш имкони бўлмагандаги мулоқотдир. Мусиқа ҳис қилиш қобилиятни тарбияловчи восита бўлиб, ундан ақлий ва жисмоний кучларнинг ўзаро координация ва интеграция қилиш воситаси, энергия манбаи, ҳақиқатни юзага чиқарувчи восита, инсон онгининг трансформацияси учун қурол сифатида фойдаланиш мумкин. Ва ниҳоят, мусиқа кишиларни коинот билан боғловчи куч ҳамдир. Бу рўйхатни давом эттириш ёки ҳар бир бандини кенгайтириш мумкин, лекин энг муҳими шунчалар имкониятга эга бўлган мусиқадек ижтимоий ҳодисадан инсон онги ва тафаккурини юксак даражаларга олиб чиқиш учун фойдаланиш даркор.

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида миллий мусиқа меросимиз маданиятимизнинг бошқа жабҳалари каби инсонларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кўтариш, уни ватанпарвар ва халқсевар бўлиб шаклланишида катта омил эканлиги эътироф этилиб келинмоқда. Мусиқий қадриятлар ва замонавий куй ва оҳанглар ёшлар маънавиятини шакллантиришда аҳамияти каттадир. Шу мақсад билан республикамизда охириги пайтда турли фестивал ва мусиқа байрамлари ўтказилиб турибди, ўрта ва олий ўқув юртларида ўтказиладиган маданий-маърифий тадбирлар ва х. Улар тўғрисида маълумотлар қатор даврий нашрларда, радио ва телевидение

эшиттиришларида, интернет саҳифаларида кенг тарғиб этилиб келмоқда. Бу мавзу давлат миқёсида ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Марказий Осиё мутаффакирлари ва олимларининг илмий меросида мусиқа илми жамият ва унинг аъзолари ижтимоий тафаккурида катта ўзгаришларни амалга оширувчи омил сифатида талқин этилди. Бундан ташқари, агар қомусий алломалар мусиқа илмини математика таркибида ўрганган бўлсалар, уйғониш даврининг сўнгги асрларида мусиқа илми мустақил фан сифатида тараққий этди. Уйғониш даврида мусиқа илми таркибан илму ийқоъ, илму таълиф (ал-мусиқа ал-назарийя) ва бастакорлик ҳамда ижрочилик санъати (ал-мусиқа ал-амаллийя)ни қамраб олган бўлиб, бу соҳаларнинг ҳар бири ўзига хос услубий ёндашувда мукамал даражада тадқиқ этилди.

Шарқ мутафаккирларнинг фалсафий таълимотларида мусиқа санъатига оид қатор фикрлар билдирилган. Улар таълим ва тарбиянинг ягона вазифаси – жамият талабларига тўла мос равишда ва ягона бутунликда, тинчлик ва фаровонликда яшашга ҳақли идеал инсон тайёрлаш деб тушундилар. Мусиқа эса инсон ички дунёсининг ҳиссиётли томонлари билан бирга маънавий оламини бутунлайича ифода этиб, унинг ақлий ва ирода кудратини, яхлит кифасини ярата оладиган ижтимоий ҳодиса сифатида эътироф этилди. Уларнинг ижодида мусиқий-тарбиявий қарашлар ўзига хос икки услубда талқин этилди. А) мусиқий-назарий (Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Ал-Хоразмий, А.Жомий ижодида). В) мусиқий-дидактик (У.Кайковус, А.Навоий ижодида).

XX асрнинг биринчи ярмида ўзбек мусиқа санъатининг назарий асосларини яратишда А.Фитратнинг меҳнати катта бўлди. Унинг “Ўзбек мумтоз мусиқаси ва унинг тарихи” китоби Ўзбекистон мусиқа маданиятида янги қарашлар шаклланишини кўрсатди. Унингча дунё мусиқа маданиятидаги Шарқ ва Ғарб мусиқаларининг илғор анъаналарини камол топтириб, ижодий ютуқларга эришиш мумкин. XX асрнинг иккинчи ярмида Республикада мумтоз куй ва оҳанглар билан бир қаторда эстрада ҳам ривож топди. Ҳозирги кунда унинг йўналишлари кўпайиб кетиб, ёшлар тарбиясига ижобий билан бир қаторда салбий таъсирлар ҳам кўрсатмоқда.

Ўзбек миллий мусиқа маданиятида миллий кадриятга айланган асарлар сарасига “Мақом”лар киради. Улардаги чуқур мазмун оддий инсонлардан тортиб, етук мусиқашуносларни ҳам ҳайратга солиб, тобора янги қирраларни очмоқда. Тановор куйи, ашула ва рақси ҳам ўзбек халқининг чинакам миллий кадриятидир. Ижтимоий-сиёсий мазмундаги мусиқа асарларидан Ўзбекистон Давлат мадҳияси ҳам қадрли. Ушбу мерос ёшларимиз маънавиятини шакллантиришда, уларни ҳар томонлама комил инсон қилиб вояга етказишда салмоқли руҳий ва маънавий озиқ бера оладиган ғоявий ва ҳиссий тарбия воситаси сифатида хизмат қилиши мумкин.

Халқ яратган кўшиқларнинг ҳамма турларида юксак, олижаноб ғоя ихчам бадиий шаклларда ифодалангандир. Уларга лапар, ялла, терма, ашулалар киради ва кўпчилик тингловчилларга мўлжалланган. Кўшиқнинг мазмунида ёшларга ва умуман ватандошларга бўлган чақирик руҳи сезилиб туриши, Ватан мустақиллиги нақадар буюк кадрият, уни эъозлаш, ҳимоя қилиш ёшлар учун бурч ва муқаддас эканлиги ифодаланиши керак.

Шарқ халқларининг бетакрор миллий мусиқаси ва кўшиқларини кенг миқёсда тарғиб этиш, миллий анъаналарни сақлаш, халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлаш ҳамда ижодий ҳамкорлик ва маданий-маънавий алоқалар доирасини кенгайтириш

мақсадида республикада мустақиллик йилларида “Шарқ тароналари”, “Асрлар садоси”, “Бойсун баҳори”, “Мақом” “Хунармандчилик” фестиваллари каби анжуманлар ўтказиладиган бўлди ва улар ёш авлодни миллий мусиқа санъатига муҳаббат руҳида тарбиялашда албатта ўз самарасини кўрсатади.

REFERENCES

1. И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч”, - Т.: Маънавият, 2009,143б.
2. Ислом Каримов “Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли”. – Т.: Ўзбекистон, 1992.
3. Имом ал - Бухорий. Ҳадис. (Ишонарли тўплам) 4 китоб. —Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1991 — 1996.
4. Джумаев А. “Узбекская классическая музыка Фитрата и борьба идей» «Центральная Азия и Кавказ». Центр политических исследований (Швеция)1997-2005
5. Иброҳимов О. К семантике мақомов San at 1998 № 1-3
6. Даукеева С. “Философия музыки Абу Насра Мухаммада Аль-Фараби”. Алма-Ата,2002
7. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. М.: 1990. с. 195 – 392.).
8. Платон. Соч. в 3 т. - М., 1971. Т. 3 ч. 1 - 246 с.
9. Баймухамедова Н. Алишер Навои о музыке. История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. М.: Музыка. 1972.
10. Кароматов Ф. Музыка народов Ср. Азии в мифах и легендах. Санъат № 2 / 99. с. 48.
11. Ташбаева Д. Эстетическое богатство и национальный колорит узбекских колыбельных песен. San’at. 1 / 2005.
12. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси.-Т.:Ўқитувчи, 1994.-320
13. Умаров Э. Эстетика Т.: Ўзбекистон, 1995. 246 б.
14. Узбекская музыка на стыке столетий (xx-xxI вв)тенденции, проблемы. Т.2008, с. 200
15. Исаков, У. Т. (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ ҲАМДА УНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1(1), 625-636
16. Isaqov, U. (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИГА ДОИР. *Science and innovation*, 1(С7), 101-107.
17. Isakov, U. T. (2022). SOCIAL PHILOSOPHICAL GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF UZBEK MUSIC CULTURE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 589-594.